

El siglo XIX y la lucha por la
libertad: liberalismo, nacionalismo,
colonialismo y el movimiento obrero

The Nineteenth Century and the
Struggle for Freedom: Liberalism,
Nationalism, Colonialism, and the
Workers' Movement

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

12/mayor/2025

Resumen: El siglo XIX constituye un periodo decisivo de la modernidad, marcado por conflictos, revoluciones e intensos debates en torno a la libertad. Este trabajo analiza cuatro grandes movimientos que configuraron la época: el liberalismo, que defendió la libertad individual pero limitó su alcance social; el nacionalismo, que amplió el horizonte de la libertad al ámbito colectivo pero derivó en exclusiones y tensiones raciales; el colonialismo, contradictorio en tanto proclamaba ideales de libertad mientras oprimía y explotaba a otros pueblos; y, finalmente, el movimiento obrero, que emergió como crítica y superación de esas limitaciones, impulsando una libertad más inclusiva y vinculada a la justicia social. A través de este recorrido se muestra cómo la reivindicación de la libertad, con sus luces y sombras, marcó de manera profunda las transformaciones políticas, sociales y culturales del siglo XIX.

Palabras clave: Siglo XIX; libertad; liberalismo; nacionalismo; colonialismo; imperialismo; movimiento obrero; socialismo; anarquismo; Marx; historia política; filosofía social.

Abstract: The nineteenth century was a decisive period of modernity, shaped by conflicts, revolutions, and intense debates over freedom. This paper examines four major movements that defined the era: liberalism, which emphasized individual liberty but failed to address social inequalities; nationalism, which projected freedom onto collective identities yet fostered exclusion and racism; colonialism, paradoxical in its advocacy of freedom while oppressing and exploiting other peoples; and the workers' movement, which arose as a critique and synthesis, striving for a more inclusive freedom tied to social justice. Through this analysis, the paper highlights how the struggle for freedom—with its contradictions and achievements—profoundly influenced the political, social, and cultural transformations of the nineteenth century.

Keywords: Nineteenth century; freedom; liberalism; nationalism; colonialism; imperialism; workers' movement; socialism; anarchism; Marx; political history; social philosophy.

El siglo XIX. La libertad tiene un precio. Liberalismo, nacionalismo y colonialismo. El movimiento obrero.

Si hay un siglo decisivo de la modernidad, ese es el siglo XIX, años convulsos y de un intrincado histórico prácticamente inabarcable. Siglo lleno de violencia en tanto que lo situamos en el núcleo de conflictos bélicos de una relevancia histórica trascendental, como la Revolución Francesa y la Primera Guerra Mundial. Sucesos tan relevantes para nuestra historia como terroríficos en cuanto a los crímenes cometidos. Es curioso mencionar estos dos sucesos históricos y hacerlo bajo una terminología que nos puede indicar una suerte de diferencia cualitativa. Es cierto que no es lo mismo una revolución que una guerra, pero la violencia en ambos sucesos, la crueldad, el terror, el poder impuesto, etc. son elementos comunes.

Asimismo, estamos hablando de sucesos eminentemente políticos, económicos, sociales y culturales. En consecuencia, hechos que son reacción de una realidad política, económica, etc. y que provocan una transformación en estos mismos elementos. Sea como fuere, hablamos de crisis, descontentos, desigualdades y una obsesión desmedida por la libertad que nos lleva a los peores actos. Cuando reflexionamos en este periodo, pienso que es inevitable que se nos venga a la mente una cuestión pensada por el Lenin: cuando hablamos de libertad debemos preguntarnos, ¿libertad para quién y para qué? Esta es sola una de las dificultades sobre el asunto que plantea la lucha por la libertad, que esta no es buena ni mal *per se*, sino que puede redundar en una condena al estilo sartreano o una bendición de tintes cristianos. En ambos casos, lo que sí nos demanda es responsabilidad de manera proporcional a la libertad que tengamos.

De lo dicho, se puede inferir que el eje sobre el que gravitará todo el siglo XIX será la reivindicación de la libertad. Esta defensa sobre tal cualidad humana se hará desde diferentes enfoques, todos ellos con sus fortalezas y debilidades. Los pensadores liberales hacían énfasis en la libertad del individuo, la libertad de conciencia y la nula regulación del mercado, ya que este tiene la capacidad de regularse pro sí mismo. El punto es que pasaban por alto la libertad positiva en relación a grupos más grandes respecto al mero sujeto individual o de personas con bajos recursos económicos. Es decir, las diferencias de clase se agudizaban, los trabajadores como clase quedaban

expuestos a los abusos de las clases pudientes y las mujeres eran explícitamente privadas de la libertad que ellos mismo defendían. Una libertad que solo disfrutaban un grupo reducido de personas por condición de su estatus social, sexo e incluso lugar de origen si tenemos en cuenta los sitios colonizados.

La ideología nacionalista parece que resolvió ciertas carencias del liberalismo en tanto que consideraba una visión del conjunto. Pensaba la libertad en términos de territorio, de soberanía nacional. Esto puede ser más inclusivo en un lugar concreto, pero lamentablemente también fomentó aspectos oscuros de lo humano como el racismo. Aquí es pertinente observar como el nacionalismo provocaba una visión de la propia nación desvirtuada con la realidad, ya que la nación que lo defendía tendía a verse superior al resto. Con todo, podemos entender que el liberalismo defendiera la libertad y que el nacionalismo también, lo que puede resultar más complicado de comprender es que el colonialismo se encuadre dentro de un movimiento que apuesta por la libertad. En parte, el colonialismo es una consecuencia lógica del nacionalismo, ese espíritu de superioridad o ínfulas de grandeza, hace que veas a los demás —no solo como diferentes— sino también como inferiores. Como nación «superior» pretendes exportar tu forma de vivir a otros lugares, pero imponiéndola. Es más, el prestigio nacional llegó a medirse en relación a los lugares colonizados y conformados a imagen y semejanza de la nación colonizadora.

Parece ser que en medio de esta amalgama de movimientos, ideologías y praxis deficientes, surge el movimiento de los trabajadores como síntesis, crítica y equilibrio de tales pensamientos. El movimiento obrero apostaba por una libertad real, conciliando la libertad negativa con la libertad positiva e incluso fomentando una libertad reflexiva en tanto que sopesaba las consecuencias de sus actos. En otras palabras, toda defensa de la libertad tiene unas consecuencias económicas, sociales, políticas, culturales, etc.

1. Liberalismo

Se puede decir que el liberalismo fue influenciado por la ilustración y, paradójicamente, por la revolución francesa. Respecto a la ilustración, emerge de las figuras elitista en el ámbito académico y relativo a la revolución francesa, es lógico, ya que la libertad es algo transversal a las clases sociales, naciones, creencias, ideología y

demás. En consecuencia, la proclama de la libertad es apropiada por el liberalismo. En otras palabras, lo mismo que la revolución francesa luchaba por la libertad, ¿quién es su sano juicio no querrá ser libre? Es pertinente aclarar que no todo fue malo en este movimiento y estoy seguro que las intenciones —como en cada movimiento en defensa de la libertad— eran buenas. La libertad individual, como dijimos, era su bandera y esto es algo muy positivo, ya que rompían con un sistema controlado por el absolutismo en distintas formas de poder. La libertad individual no solo se consideraba en relación a un sujeto dentro de un lugar, sino en la individualidad frente a otras formas de pluralidades. En otras palabras, el liberalismo fomentó la soberanía de las naciones. Otro elemento reseñable es la apología al estado de derecho, considerando que nadie debía estar por encima de la ley, algo contrario al régimen antiguo. La separación de poderes también fue clave en la labor de los liberales, así como el derecho a la propiedad privada. Es cierto que su afán por mantener el mercado libre de cualquier intervención parece ser un poco egoísta en tanto que esa libertad solo favorecía a la burguesía, pero no menos cierto es el lado bueno al momento de defender la soberanía de las naciones, la igualdad ante la ley o la separación de poderes. Otra cosa muy distinta es cuando intentamos materializar esa igualdad ante la ley, algo —hasta el día de hoy— irrealizable, ya sea por una intencionalidad en cubierta, porque las leyes son interpretables o, simplemente, porque las personas más poderosas siguen estando sobre esa ley. Esto sin entrar en la idealización de la ley al considerarla como ese poder absoluto de los antiguos regímenes. Es decir, el poder máximo lo tiene la ley, pero ¿quién pone esas leyes? ¿quién las interpreta? En última instancia, parece ser que volvíamos a lo mismo.

En política también fueron relevantes los aportes del liberalismo. Podemos destacar como se limitó el poder absoluto de las antiguas formas de gobierno y cómo pasó el poder político a manos de la voluntad general por medio de la democracia. Ahora bien, es preciso hacer aquí un inciso, ya que esta democracia tenía que ver más con la de la antigua Atenas que con la actual. Los ciudadanos que votaban eran de clase pudiente y, como no, hombres. Aquí es donde más flaquea el liberalismo, que su propuesta de libertad no fue extrapolable a toda la sociedad y lo que provocó fue un aumento de la injusticia y mayor desigualdad. Esto también nos ayudará comprender que defendieran la división de poderes, claro, el poder legislativo, ejecutivo y judicial

estaba en sus manos, dividirlo no suponía una pérdida del mismo, sino una herramienta para contentar a las masas subyugadas.

Como ya sugerí, el liberalismo bebé de las élites ilustradas como Adam Smith o David Ricardo, esto hace que su economía se fundamente en la propuesta capitalista. También es cierto que gracias a este capitalismo incipiente y salvaje hubo un progreso industrial sin precedentes. Esto permitió que se produjera mucho más, abaratar costes de producción, el precio de los artículos producidos, etc. Es decir, un aumento de la riqueza del país. Lo que sucede es que estos avances tenían un precio y la clase trabajadora rozaba la esclavitud para que esto fuera posible. La riqueza la acumulaban unas minorías muy marcadas y la masa de personas que solo disponía de su fuerza de trabajo fueron ominosamente explotadas. Esto quiere decir que la gran mayoría social no era libre y que esa libertad que consideraba el liberalismo como algo intrínseco al ser humano e inalienable, se sustentaba en una base material, concretamente en el poder adquisitivo que tuviera el individuo y su estatus social. No pensemos que el trabajo en el siglo XIX era como ahora, no, los derechos para los trabajadores eran nulos, incluso sus derechos sociales y civiles eran inexistentes. De modo que —volviendo a Lenin y respondiendo a su pregunta— libertad para la burguesía para poder explotar a los más vulnerables.

A pesar de todo esto, el liberalismo se extendió con éxito en la mayor parte de Europa y América. Esto favoreció unos modos de producción innovadores y mucho más eficientes, pero supuso un retroceso en cuanto a lo social y justicia se refiere.

2. Nacionalismo

El nacionalismo también fue fuertemente influido por los ilustrados, con todo, hay coincidencia temporal con otro movimiento intelectual de la época: el romanticismo. Podemos entenderlo como una suerte de liberalismo, pero aplicado a un territorio de manera conjunta. Esto puede ayudarnos a comprender qué es el nacionalismo más allá de los elementos fundamentales que proponen. Se piensa y reflexionan sobre el concepto de nación y se ve como una suerte de individuo colectivo, un solo cuerpo. Cada nación, de forma similar a cada sujeto en el liberalismo, tiene derechos que son inalienables en lo que se refiere a la libertad. Estos implican la

autarquía de cada nación, pero también la identidad de la misma. En este sentido, el concepto de nación define a los miembros de la misma, somos españoles, británicos, alemanes, etc. y no tanto trabajadores o burgueses. A su vez, esto quiere decir que me identifico con una cultura concreta, una lengua y una historia que comparto con mis semejantes. Lo problemático de esto es que marca una diferencia notable respecto a las otras naciones, el otro es definido en función de su alteridad y la diferencia deviene en problema.

Hay ciertos puntos de encuentro entre el nacionalismo y el liberalismo, como el rechazo de las figuras de poder absolutas y el antiguo régimen. Debido a los conflictos internos que por su propia naturaleza tenía el liberalismo y ya hemos visto, el nacionalismo se escinde de él. Esto es algo que se veía venir, el liberalismo no apostaba por una libertad nacional, sino por una libertad para su clase dentro de una nación concreta. La nación no era la preocupación principal de los liberales, sino sus propios intereses. De esto se percataron los nacionalistas, amantes del conjunto nacional, incluidas las masas oprimidas. El punto es que este amor desmedido por la nación desembocó en regímenes totalitarios, todo estaba supeditado al bienestar nacional, la nación era lo primero en la vida de los ciudadanos y si no lo era, el estado se encargaba de que fuera así. De modo que podemos decir que se redujo la libertad positiva y la negativa también. Esto puede que fuese producto del miedo a lo diferente respecto a otras naciones y debía de crear una sensación de pertenencia tal que el sentido de la existencia fuera la nación. Algo muy similar al nacionalismo de Atenas, que ser desterrado era peor que la muerte.

Destacable resulta el proceso de unificación italiana, el cual resulta bastante ilustrativo del nacionalismo por ese deseo desmedido de unidad. El sentimiento nacionalista se fomentó de diferentes formas y era adaptable a varias formas de gobierno como el republicano o la monarquía. Podemos señalar a figuras históricas claves como Mazzini que combinó ideales de estas dos formas de gobierno para conseguir una unidad democrática en Italia. Garibaldi, por su lado, se centró más en cuestiones militares y bélicas contraponiéndose al sur de Italia o Cavour que defendió la unidad por vías más diplomáticas. El caso es que la unidad era el elemento clave, supongo que se dieron cuenta de que la libertad individual era deficiente y que para

conseguir una libertad más humana y efectiva era preciso un proceso en conjunto. De ahí los elementos identitarios y unitarios. De una forma o de otra, ya sea con intenciones legítimas o no, el nacionalismo parece que se convirtió en una herramienta política para justificar unos ideales.

Pero claro, el imperialismo existía en medio de ese espíritu nacional. Esto también generaba tensiones. De hecho, en la actualidad tenemos estas tensiones en nuestro país con las distintas Comunidades Autónomas en España. A veces, hay tensiones derivadas de un excesivo nacionalismo por alguna de las partes o porque se quiera imponer una unidad general limitando la libertad de un territorio concreto. Esto nos dice que este problema no ha terminado para nosotros. Los imperios multinacionales sufrieron crisis similares, ya que cada nación quería su propia independencia, lo que generó una desfragmentación de una unidad de naciones. Curiosamente, la unidad que buscaban llevaba a la separación.

Pero lo peor del nacionalismo no había llegado aún, más allá de los elementos culturales y demográficos, el nacionalismo se comenzó a basar en factores raciales y étnicos. Esto generó un desastroso rechazo al diferente, ya no solo se trataba que eras de otro sitio, sino de otro color, de otra raza y eso suponía exclusión y discriminación. No has nacido aquí, tu sangre no es de este lugar, luego no perteneces a nosotros. Esto sucede al intentar simplificar algo tan complejo como las sociedades humanas, tan heterogéneo y a la vez tan parecido. Heterogéneos respecto a las particularidades de cada sujeto, grupos, comunidades, ciudades, países, etc. y parecidos en que todos somos personas y como tales sentimos, pensamos y nos necesitamos.

3. Colonialismo e imperialismo

Si hay algo contradictorio en la defensa de la libertad europea era las empresas colonizadoras que se llevaron a cabo. Es muy curioso que en nuestros terrenos debatiéramos ampliamente sobre los derechos humanos, la libertad individual, la soberanía nacional, igualdad ante la ley, etc. y que fuéramos a otros países a imponer y conquistar territorios ajenos. Es como que nosotros éramos los únicos merecedores de esos derechos, de una auténtica libertad y que el resto del mundo era un medio para aumentar nuestro poder.

Este nuevo imperialismo era más eficaz en sus formas de subyugación y apropiación, era evidente porque la tecnología había avanzado y fue usada para este proyecto. Por ejemplo, los territorios colonizados eran de una extensión sin precedentes, pero es que también las competencias de los colonos eran mucho mayores que las del antiguo colonialismo. En el nuevo colonialismo llegaban a imponer sus políticas, sus propios gobernadores e instituciones. Incluso la producción de las colonias estaba sometida a los intereses de sus verdugos. Sí, podemos afirmar que eran verdugos y más si tenemos en cuenta que se repartían los territorios entre ellos como si fueran cromos, un ejemplo claro fue África. En la conferencia de Berlín se repartieron toda África, por supuesto, sin tener en cuenta las diferencias étnicas del lugar ni consultar a ningún africano. En otras palabras, cosificaron a las personas que allí vivían.

Por mencionar algún ejemplo, no hay más que detenernos en el caso del Congo Belga. Este se llegó a convertir en una propiedad del Rey Leopoldo II. Lógicamente, justificaba la colonización afirmando que quería acabar con la esclavitud, pero nada más lejos de la realidad, hizo de la esclavitud su *modus operandi* para explotar la tierra y a sus habitantes. Millones de personas murieron de hambre, estaban obligados a recolectar caucho y si no cumplían lo que les imponían sufrían mutilaciones. También resulta deleznable el caso de la India a manos de los británicos. Los cipayos intentaron rebelarse contra sus dominadores, pero fueron brutalmente reducidos y sometidos.

Las razones esgrimidas por Europa para la colonización sirvieron de justificación. Estas versaban sobre las necesidades económicas europeas, el sistema capitalista necesitaba recursos, materias primas y expandirse para consolidarse y hacerse fuerte. Los motivos geoestratégicos también eran evidentes, ya que cuantos más territorios dominaran, mayor potencial militar tendrían y también, como no, la pretendida superioridad que creían tener frente a otras formas de vida. Como ya dije, la ilustración y con ello teorías científicas como el darwinismo aplicado a la sociología también hicieron las veces de justificación. Hay razas que se encuentran en un escalón evolutivo superior a otras y son aquellas las que tienen el deber moral de hacer que las otras progresen a su altura. Un completo delirio mental, claro está. Pero esto no consiguió que los lugares colonizados renunciaran a su deseo de libertad también como

lo tenían los europeos, pusieron resistencia en varias ocasiones, aunque con resultados catastróficos para ellos.

El caso es que la libertad de unos, siempre redundó en la desgracia de otros, ya sea por medio de la colonización, por los nacionalismos, o por el liberalismo. Esto no menguaba el deseo de todos los seres humanos de ser libres, tanto los colonizadores, como los dominados. No se pueden poner en el mismo platillo a unos y a otro, pero sí es cierto que en los lugares colonizados también existían notables diferencias sociales y grupos de personas carentes de libertad por medio de la esclavitud.

4. El movimiento obrero

En pleno capitalismo y con las carencias que presentaban las ideas liberales o nacionalista, surge un movimiento clave para una realidad diferente: el movimiento obrero. Debido a la industrialización y la hegemonía de la burguesía, surge una nueva clase social; la clase trabajadora. Esta clase es la que no dispone de más bienes que su fuerza de trabajo, su tiempo, su cuerpo, su mente, etc. Carece de posesiones materiales que le faciliten la supervivencia y de los medios productivos. En este escenario se ven obligados a trabajar por un salario y acatar unas condiciones si es que no quieren morir de hambre y en la inmundicia generada por las enormes brechas sociales. Su situación de extrema necesidad los hace evidentemente vulnerables y esto es algo de lo que se aprovecharan los burgueses con condiciones laborales precarias, jornadas extenuantes, explotación infantil y la carencia absoluta de cualquier derecho. Surge aquí una forma de esclavitud refinada.

Estas circunstancias ampliamente extendidas a la sociedad, llevo a los individuos a tener un espíritu más colaborativo, la unidad se hizo notable entre personas que compartían la misma desgracia: pertenecer a la clase trabajadora. Esto es debido a que se percatan que los problemas que tiene uno, los tiene también mi vecino, mi primo, el del otro barrio que no conozco, incluso los de otros lugares. Yo soy un cero a la izquierda en la sociedad, no tengo derechos y los que tienen más se aprovechan de mi situación para hacerse más ricos, pero es que esto no es algo personal, sino una cuestión social, de clase, algo sistémico e inherente al propio sistema capitalista. Surge así una conciencia de clases. Como ha ocurrido siempre, cuando a alguien se le priva

reiteradamente de su libertad, de su dignidad y derechos, ese alguien —antes o después— intentará reivindicar su derecho como ser humano libre.

Se comenzó a generar una especie de fraternidad obrera, solidaridad entre los de una misma clase por medio de pequeños grupos obreros que aportaban económicamente lo que podían para ayudar a los más necesitados de su clase. Asociaciones mutualistas o sociedades de socorro. Poco a poco, la organización obrera fue consolidándose llegando a formar los primeros sindicatos para exigir mejores condiciones laborales, cooperativas como empresas de los propios trabajadores sin un burgués que los explotara o incluso partidos políticos para intentar reformar el sistema. Dieron lugar, como era de esperar, las huelgas obreras para una mejor calidad de vida, justicia social y laboral. Lamentablemente, en no pocas ocasiones, estas huelgas y reivindicaciones fueron violentamente reprimidas y calladas.

Debido a esto, surge una corriente de pensamiento y análisis llamada socialismo. Los principales pensadores de esta escuela fueron Robert Owen, Saint-Simon o Charles Fourier entre otros. Estos defendían que había una forma más justa de organizar la economía de un país y no la forma criminal existente. Es pertinente resaltar que este socialismo no era el socialismo de Marx, sino un tipo de socialismo utópico basado en ideales morales. Es más bien un idealismo con buenas intenciones, pensamientos que imaginan sociedades utópicas ideales, pero no llegan a analizar con rigurosidad la realidad material, ni como transformarla. Otro hito en medio de la opresión será el anarquismo, con figuras destacables en el movimiento como Mijaíl Bakunin o Proudhon. Su intención no era solo acabar con el capitalismo, sino con el estado. La sociedad debía autogestionarse, darse una necesaria cooperación entre iguales y, una vez más, la libertad individual como su bandera. Esto último, curiosamente lo compartía con el liberalismo, motor que provocó el auge del capitalismo.

Por último, nos encontramos con el socialismo científico desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels. No desechan el socialismo utópico, es más, lo valoran, pero se percatan de lo ingenuo de este. Realizan una crítica y revisión científica de la teoría socialista. Para su método, se basarán en otro filósofo alemán: Hegel. Le darán la vuelta a su propuesta dialéctica. De modo que su método será el materialismo dialéctico, el análisis de la sociedad se fundamentará en las luchas de clases y propondrá una teoría

económica diferente al capitalismo. Lo que hace Marx es darle una base científica al socialismo ya inventado por medio de la observación de los hechos históricos, en concreto de los modos de producción. La propuesta marxista era acabar con las clases sociales por medio de todo un proceso revolucionario que era inevitable y consecuencia del propio capitalismo. Se llegaría a implantar la dictadura del proletariado por medio del estado hasta la consecución del comunismo, la sociedad sin clases, donde el estado ya no tendría razón de ser y todos serían igualmente libres. Notemos que en esto último comparte un mismo objetivo con el anarquismo, acabar con el estado, pero esto siempre cuando teniendo en cuenta la realidad material y no de forma súbita como proponía el anarquismo. Es decir, el socialismo científico entiende que hay momento en el proceso revolucionario que es necesario el estado, el anarquismo no.

El socialismo fue tan influyente como necesario y de esto se percataron muchas sociedades. Cada vez estaban mejor organizados y eran más los grupos socialista y sus diferentes herramientas reivindicativas como los sindicatos UGT o CNT. También emergieron partidos socialistas en distintos países como España con el POSE, el Partido socialista italiano o el Partido laboralista británico. De modo que todo este movimiento obrero desembocó más en una pluralidad de movimientos obreros, con aciertos y desaciertos como el anarquismo más radical y que mantenía las distancias con el socialismo.

No obstante, es de justicia y legítimo reconocer todos los avances que se consiguieron gracias al movimiento obrero. Se consiguieron leyes laborales, el derecho a la huelga, reducción de la jornada laboral, la prohibición de la explotación infantil, etc. Debido a las tensiones, los estados se vieron obligados a intervenir la economía y crear un estado de bienestar. El concepto de libertad se reformuló en libertad, igualdad y justicia social, haciendo de esta algo más inclusivo y justo para una sociedad. El movimiento obrero trajo consigo una serie de intelectuales en materia de filosofía política como nunca antes había existido. Trajo una filosofía práctica, un compromiso social por parte de las figuras intelectuales y unas mejoras notables con una amalgama de pensamientos que defendían la igualdad y dignidad de los que no tienen voz.